

MEXANIZMNI KINETOSTATIK HISOBLASH

Mirzaabdullayev Mirzaodil

Namangan muhandislik-qurilish instituti, o'qituvchi

e.mail: mirzaodilmirzaabdullyev2116@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tekis richakli mexanizmlarni muvozat holatiga keltirish va ularning yechimlari bo'yicha bir qator variantlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tekis richakli mexanizm, polzun, shatun, kulisa, tayanch, N.E.Jukovskiy richagi, muvozanatlovchi kuchlar sistemasi.

Annotation: This article presents a number of options for balancing straight-arm mechanisms and their solutions.

Keywords: straight lever mechanism, pulley, connecting rod, pulley, support, N.E.Jukovskiy lever, system of balancing forces.

Аннотация: В данной статье представлен ряд вариантов балансировки пряморычажных механизмов и их решения.

Ключевые слова: пряморычажный механизм, шкив, шатун, шкив, опора, рычаг Н.Е.Жуковского, система уравновешивающих сил.

Mexanizmni kinetostatik hisoblashning asosiy vazifasi quyidagilardan iborat:

- mexanizm zvenolariga ta'sir etuvchi kuchlarni aniqlash.
- kinematik juftlarda hosil bo'lgan reaksiya kuchlarini va yetakchi zvenodagi muvozanatlovchi kuchni aniqlash.

Mexanizmga ta'sir etuvchi tashqi kuch polzun tezligining yo'nalishiga qarama-qarshi yo'nalgan va $P=60$ N teng deb qabul qilamiz.

Mexanizmni kinetostatik hisoblash, asosan, yetakchi zvenoga eng oxirida birlashgan Assur gruppasini hisoblashdan boshlanadi. So'ngra unga ketma-ket birlashgan boshqa gruppalar hisoblanadi va eng oxiri yetaklovchi zvenonning o'zi hisoblanadi. Yetakchi zvenoni muvozanatlovchi P_m kuch aniqlanadi. Dalamber prinsipiga ko'ra, berilgan tashqi kuchlar va inersiya kuchlari ta'sirida mexanizm muvozanatda deb qarab, hisoblashni quyidagi tartibda bajaramiz.

1-rasm

Mexanizmni zvenolarni inesiya va og'irlik kuchlarini aniqlash

Richagli zvenolarning massalari quyidagi formuladan topiladi: $m = q \cdot l$; $q = 5 \text{ kg/m}$, ga teng deb qabul qilamiz

$$m_1 = q \cdot O_1A = 5 \cdot 0,25 = 1,25 \text{ kg}$$

$$G_1 = m_1 \cdot g = 1,25 \cdot 9,81 = 12,3 \text{ N}$$

2 – zvenoning og'irligini topish uchun to'la parametrini hisoblab chiqamiz

$$AC + AB + CB = 0,65 + 1,25 + 0,65 = 2,55 \text{ m}$$

$$m_2 = q \cdot 2,25 = 5 \cdot 2,25 = 12,75 \text{ kg}$$

$$G_2 = m_2 \cdot g = 12,75 \cdot 9,81 = 125 \text{ N}$$

3 – Polzunning massasi va og'irligi $m_3 = 2 \cdot m_1 = 2 \cdot 1,25 = 2,5 \text{ kg}$

$$G_3 = m_3 \cdot g = 2,5 \cdot 9,81 = 24,5 \text{ N}$$

4 – zveno – kulisalining massasi va og'irligi

$$m_4 = q \cdot CO = 5 \cdot 0,664 = 3,32 \text{ kg}$$

$$G_4 = m_4 \cdot g = 3,32 \cdot 9,81 = 32,5 \text{ N}$$

b) Zvenolar massasining markaziga nisbatan ularning inersiya momentini aniqlaymiz.

AB shatunni inersiya momenti:

$$I_{S_2} = 0,1m_2 \cdot l_2^2 = 0,1 \cdot m_2 \cdot AB = 0,1 \cdot 12,75 \cdot 1,25 = 1,99 \text{ kgm}^2$$

Kulisaning inersiya momenti quyidagicha aniqlanadi:

$$I_{S_4} = 0,2 \cdot m_2 \cdot CE^2 = 0,2 \cdot 3,32 \cdot 1,0 = 0,064 \text{ kgm}^2$$

v) Mexanizm zvenolarida hosil bo'lgan inersiya kuchlarini hisoblaymiz.

Shatun inersiya kuchi aniqlash uchun:

$$P_{U_2} = -m_2 \cdot a_{S_2} = 12,75 \cdot 6,84 = 87,2 \text{ N}$$

Bu inersiya kuchi S_2 nuqtaga qo'yilgan bo'lib, u a_{S_2} tezlanishning yo'nalishiga qarama - qarshi tomonga yo'nalgan.

Kulisani inersiya kuchi:

$$P_{u_4} = -m_4 \cdot a_{S_4} = 3,32 \cdot 1,026 = 3,40 \text{ N}$$

Bu inersiya kuchi S_4 nuqtaga qo'yilgan bo'lib, a_{S_4} tezlanishga qarama - qarshi yo'nalgan.

Pozunning inersiya kuchi:

$$P_{u_3} = -m_3 \cdot a_B = 2,5 \cdot 7,07 = 17,67 \text{ N}$$

Yo'nalishi a_B tezlanishga qarama - qarshi.

g) Zvenolarning inersiya momentlarini hisoblaymiz.

Shatunning inersiya momenti:

$$M_{u_2} = -I_{S_2} \cdot \varepsilon_2 = 1,99 \cdot 2,73 = 5,44 \text{ NM}$$

$$\varepsilon_2 \frac{a_{AB}^t}{AB} = \frac{3,42}{1,25} = 2,73 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$$

Kulisanning inersiya momenti:

$$M_{u_4} = -I_{S_4} \cdot \varepsilon_4 = 0,066 \cdot 8,89 = 0,58 \text{ NM}$$

$$\varepsilon_4 \frac{a_{DC}^t}{DC} = \frac{5,9}{0,664} = 8,89 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$$

Mexanizm zvenolarning umumiy inersiya kuchlari qo'yilgan nuqtani aniqlash.

d) Hisoblashni soddalashtirish uchun zveno massasining markazi S_2 ga qo'yilgan P_{u_2} inersiya kuchini va uning M_{i_2} momentini bitta inersiya kuchiga almashtiramiz.

U holda kuch qo'yilgan nuqtaning koordinatasi o'zgaradi. Bu kuch massaning markazi S_2 dan zarb nuqtasi K ga ko'chiriladi. Buning uchun AB shatunga massa markazi S_2 dan tik chiziq chizamiz. Bu tik chiziqda inersiya radiusi ρ_2 ga teng $\overline{S_2N}$ kesmaning belgilaymiz. uning qiymati quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$\rho_2 = \sqrt{\frac{I_{S_2}}{m_2}} = \sqrt{\frac{1,99}{12,75}} = \sqrt{0,156} = 0,395 \text{ m}$$

Chizmaga qo'yish uchun μ_e masshtabga bo'lamiz.

$$S_2N = \frac{\rho_2}{\mu_e} = \frac{0,395}{0,0083} = 47,5 \text{ mm}$$

$$\rho_4 = \sqrt{\frac{I_{S_4}}{m_4}} = \sqrt{\frac{0,066}{3,32}} = 0,14 \text{ m}$$

$$S_4 N = \frac{\rho_4}{\mu_e} = \frac{0,14}{0,0083} = 16,9 \text{ mm}$$

S_4N ga perpendikulyar chiziq chizib, DC bilan birlashtiramiz. Topilgan K nuqtaga P_{i4} inersiya kuchini ko'chirib qo'yamiz.

Kinematik juftlardagi reaksiya kuchlarini aniqlash

4-5 zvenolar gruppasini hisoblash. Ma'lum G_4 , P_{U_4} , P kuchlarni 4 va 5 zvenolarga qo'yamiz. Shu kuchlar ta'sirida D nuqtada R_{05} reaksiya va S nuqtada R_{34} kuchi hosil bo'ladi.

R_{34} reaksiya kuchini yo'nalishi noma'lum bo'lganligi uchun R_{34}^n CD zveno bo'ylab ketgan va CD ga perpendikulyar yo'nalgan R_{34}^t CD qismlarga ajratamiz. Bu reaksiya – kuchlari quyidagi tartibda hisoblab topiladi:

a) Kulisani kuchlar ta'siridagi muvozanatini tekshirib, R_{34}^t urinma kuchning qiymatini aniqlaymiz.

2-rasm

Buning uchun zveno 4 ning D nuqtaga nisbatan barcha kuchlar ta'siridagi muvozanat sharti tenglamasini tuzamiz ($\sum M_D(P) = 0$ bo'lishi kerak) kuchlarni yelkasi $h_G=5$ mm; $h_{P_{i4}}=29$ mm ga tengdir.

$$G_4 \cdot h_{G_4} + P_{n_4} \cdot h_{P_{n_4}} - R_{34}^t \cdot CD = 0$$

$$R_{34}^t = \frac{G_4 h_{G_4} + P_{n_4} h_{P_{n_4}}}{CD} = \frac{32,5 \cdot 5 + 3,4 \cdot 29}{80} = 3,26 \text{ N}$$

b) Asur guruhining kuchlar ta'sirida muvozanatda bo'lishini aniqlaymiz. Gruppaga ta'sir etuvchi kuchlarning vektor yig'indisi nolga teng bo'lsa, bu gruppaga muvozanatda bo'ladi:

$$\vec{R}_{34}^t + \vec{R}_{34}^n + \vec{G}_n + \vec{P}_{U_4} + \vec{R}_{05} = 0$$

$$R_{12}^t = \frac{P_{u_2} h_{P_{u_2}} + R_{43} h_{R_{D_3}} - G_2 \cdot h_{G_2}}{AB} = \frac{87,2 \cdot 39 + 29,2 \cdot 73 - 125 \cdot 76}{150} = -26,5 N$$

Hisoblaganda natijada minus chiqqanligi sababli R_{12}^t ni yo'nalishi chizmada ko'rsatilganga qarama - qarshi yo'nalgan bo'ladi.

2-3 gruppning kuchlar ta'sirida muvozanatda bo'lishini aniqlamiz.

$$\vec{R}_{12}^t + \vec{R}_{12}^n + \vec{G}_{12} + \vec{P}_{u_2} + \vec{P}_{u_3} + \vec{P} + \vec{G}_3 + \vec{R}_{43} + \vec{R}_{03} = 0$$

Shu kuchlarni $\mu_p = 5 N/mm$ masshtabda yo'nalishi bo'yicha qo'yib chiqamiz va oxirida no'malum R_{12}^n va R_{03} larni yo'nalish bo'yicha qo'yilsa kuch ko'pburchagi yopiladi.

$$R_{03} = \bar{R}_{03} \cdot \mu_p = 14 \cdot 5 = 70 N$$

$$R_{12} = \bar{R}_{12} \cdot \mu_p = 10 \cdot 5 = 50 N$$

Yetakchi zveno kuchlarini hisoblash

Krivoshipga A nuqtada zveno 2 ning reaksiya kuchi \bar{R}_{21} ta'sir etadi. Bu kuch qiymati jixatdan \bar{R}_{12} kuchga teng bo'lib, qarama - qarshi tomonga yo'nalgan. S_1 nuqtada G_1 og'irlik kuchi bor.

Krivoshipning A nuqtasiga krivoshipga tik yo'nalgan muvozanatlovchi P_m kuch qo'yilgan.

4-rasm

Krivoshipning muvozanatlovchi P_m kuchini aniqlash uchun barcha kuchlarning O_1 nuqtaga nisbatan momentlari tenglamasidan foydalanamiz:

$$P_m \cdot O_1A - R_{21} \cdot h_{R_{21}} - G_1 h_{G_1} = 0$$

bunda

$$P_m = \frac{R_{21} \cdot h_{R_{21}} + G_1 h_{G_1}}{O_1A} = \frac{50,0 \cdot 30,0 + 12,3 \cdot 15}{30} = 56,15 mm$$

$h_{R_{21}}$ va h_{G_1} yelkalarining qiymatini chizmadan o'lchab mm da olamiz.

Muvozanatlovchi P_m kuchini N.E. Jukovskiy usuli bilan aniqlash

Krivoshipning aylanish (ω_1) yo‘nalishiga qarama - qarshi yo‘nalishida 90^0 ga burilgan burilma tezliklar planini tuzamiz.

Mexanizm zvenolariga ta’sir etuvchi barcha kuchlarni o‘zlariga parallel qilib, sxemadan tezliklar planiga o‘z nuqtalariga ko‘chiramiz.

Tezliklar planidagi kuchlarning qutb nuqtasi P_V ga nisbatan momentlari tenglamasini tuzamiz.

5-rasm

$$\begin{aligned}
 & P_m \cdot pa_1 - G_1 \cdot h_{G_1} - G_2 \cdot h_{G_2} - G_4 \cdot h_{G_4} - P_{n_2} \cdot h_{P_{n_2}} - P_{n_3} \cdot p_V b + \\
 & \quad + P \cdot p_V b + P_{n_4} \cdot h_{P_{n_2}} = 0 \\
 & P_m \frac{G_1 \cdot h_{G_1} + G_2 h_{G_2} + G_4 h_{G_4} + P_{n_2} h_{P_{n_2}} + P_{n_3} P_V b - P \cdot p_V b - P_{n_4} \cdot h_{P_{n_2}}}{O_1 A} = \\
 & = \frac{12,3 \cdot 14 + 125 \cdot 11 + 32,5 \cdot 12 + 87,2 \cdot 12 - 17,67 \cdot 18,0 - 60 \cdot 18,0 - 3,4 \cdot 7}{30} = \\
 & \quad \frac{172,2 + 1375 + 390 + 1220,8 - 309,2 - 1050 - 23,8}{30} = \\
 & \quad \frac{3158 - 1420}{30} = 57,9 \text{ N}
 \end{aligned}$$

Ikki usulda aniqlangan P_m kuchning farqi

$$\Delta P_M = \frac{P_M^* - P_M^n}{P_M^j} \cdot 100\% = \frac{57,9 - 56,15}{57,9} \cdot 100\% = 3,02\%$$

Demak, muvozanatlovchi P_m kuch yetarli darajada aniq hisoblangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. М., «Наука», 1975

2. Usmonxo‘jaev H.H. Mexanizm va mashinalar nazariyasi. «O‘qituvchi», T., 1970
3. Izzatov Z.X. Mexanizm va mashinalar nazariyasidan kursaviy loyihalash. T., «O‘qituvchi», 1979 y.
4. Mirzaabdullayev, M. (2024). INVESTIGATION OF THE SITTING PROCESS OF SLANTED TOOTED TRANSMISSION. Scientific Impulse, 2(17), 236-251.
5. Raximjonov, A. F., Umarov, S. S., & Mirzaabdullayev, M. M. (2021). Investigation of the sitting process of slanted tooted transmission. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 348-352.
6. Mirzaabdullaev, M., & Sodig‘aliev, F. (2024). Machine Graphics that Create Axonometric Images Recommended Mechanisms Based on Construction. Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X), 2(2), 60-63.
7. Abduvakhobov, D. A., Khabibullaev, D. K., Makhsudov, A. P., Mukhammajonov, K. O., & Mirzaabdullayev, M. M. (2022). A NEW METHOD FOR DETERMINING THE STABILITY INDICATORS OF THE DEPTH OF SOIL TILLAGE. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, 81-84.